

Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj

KUGA U MAKARSKOJ I PRIMORJU 1815.

Makarska, 2017.
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA

Antonia VODANOVIĆ

Liječnik Luigi Tonoli i gradsko-ladanjski sklop Ivičević iz 18. stoljeća u Makarskoj

UDK:
Predhodno priopćenje
Preliminary communication
Primljeno: 26. 06. 2017.
Prihvaćeno: 14. 09. 2017.

Antonia Vodanović
samostalna istraživačica/independent researcher
Ivana Gorana Kovačića 14 a
HR-21327 Podgora
antonia.vodanovic1@gmail.com

Ključne riječi:
liječnik Luigi
Tonoli, kuga
1815., stambena
arhitektura,
gradsko-ladanjski
sklop, obitelj
Ivičević, Makarska

U radu se nadopunjuju biografski podaci o liječniku Luigiju Tonoliju koji je 1815. u Makarskoj liječio oboljele od kuge. Pažnja se posebno usmjerava na kasnobaroknu palaču u kojoj je L. Tonoli živio tijekom svog boravka u Makarskoj, a čija se izgradnja u dosadašnjoj literaturi dovodila u vezu s njim. Iznose se novi podaci o izvornom izgledu palače i njenom arhitektonskom razvoju od 18. stoljeća do danas, čime se prvotna pripadnost ladanjsko-gospodarskog sklopa veže uz plemićku obitelj Ivičević.

Vijest o kugi u Makarskoj brzo je odjeknula onodobnim medijima pa tako 30. kolovoza 1815. *Notizio nel Mondo* izvještava javnost o stanju u Makarskoj, a zatim u listopadu istu godine i *Giornale italiano* i *Giornale di Venezia*.¹ Urbanu strukturu grada u to vrijeme pretežito čini arhitektura 18. stoljeća, čiji su stambeni blokovi početkom 19. stoljeća nadopunjeni novim profanim građevinama. Makarske kale, kuće, palače i dvorišta postali su poprištem zbivanja tih kobnih ljetnih mjeseci. O tome najzornije svjedoče zapisi V. C. Pavišića:

1 ANONIM 6. listopada 1815., f. 4., poziva se na objavu u listu *Notizie del Mondo*, N. 238., publiciranom u Trstu 30. kolovoza 1815., navodeći da je tamo objavljeno da je kuga u Makarskoj završila i da je populacija gotovo u cijelosti uništena "e che solo dieci delle piu facoltose famiglie passando al Lazzaretto di Spalatro avevano potuto sfuggire il comune eccidio". *Giornale di Venezia* navodi da su ovlaštene (siamo autorizzati) izvijestili javnost da je ta vijest "e assolutamente falsa, e che l' esagerazione vi e spinta al piu alto grado". Stoga, da umire javnost, iznose podatke o broju umrlih u Makarskoj - 555 od oko 1600 stanovnika. *Giornale italiano* 10. listopada 1815., f. 4., prenosi objavu *Giornale di Venezia*.

*“Jedan duh ognjokrilast letiaše od kuće do kuće... bižahu da se zatvore u svoje kuće, i onde kao u ogradjenoj kuli ćuvat se od svega što bi bilo za otravati se...Prešavši u drugu ulicu, vidio bi na jednom kraju prenositi iz kuće oli bacati s’prozora martca...Martci i bolnici, kako je rečeno, i u kućam ostavalibi nepokopani za više danah...dim smardeći i carne vatre svojevolutno užizane tamo amo po prostorim i na vratim kućah, s’ namirrom da očiste vazduh...Niki od stanovnikah koi se odmah iz početka biahu zatvorili u kuću nabavivši hrane, ali brez ikakve službe, nedopuštaše nikom k’ sebi, mislili su daće se učuvati, sasvim tim najdoše ih martve... Niki drugi zatvorivši se s’ odlukom ni izlaziti ni upuštati nikoga, dokle bude trajati kuga, ali glad i jadikovanje obitili iztiraše ih na dvor protiva njihovoj volji da traže kruha...”.*²

Od istaknutih Makarana koji su se u vrijeme kuge zatekli u gradu spomenuli bismo kanonika Ivana Josipa Pavlovića Lučića stanovanjem u kući iz 18. stoljeća, sa zapadne strane katedrale Sv. Marka,³ te kanonika Josipa Čobarnića koji je bio vlasnikom istočne Vukovićeve palače na Kalalargi.⁴ Liječnik Luigi Tonoli kojim se i bavim u ovom radu, boravio je u kasnobaroknoj dvokatnici na zapadnom dijelu obale.

2 PAVIŠIĆ 1851, 12-17, 20, 23, 29

3 U kuću su bili ugrađeni antički spoliji što ih je I. J. Pavlović Lučić sakupljao: MUCIĆ 2005, 249. Pavlovića kuća je u austrijskom katastru upisana kao *Casa d’abitazione* (čest. 264), površine samo 15 klaftera: DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Upisnik čestica zgrada iz 1835, 16.

4 Josip Čobarnić u Makarsku se vratio za vrijeme kuge: ALAČEVIĆ 1910, 28. Autor navodi da se jedna grana obitelji Čobarnić u 18. stoljeću nastanila u Makarskoj “...ona Mihovila Čobarnića, po svoj prilici oca don Josipova, koji se je rodio u vlastitoj kući u gradu (sada Vukovića i ured poglavarstva)...”: ALAČEVIĆ 1910, 27. Da je kanonik imao kuću na Kalalargi, poznato nam je iz Paviševićeva popisa: PAVIŠIĆ 1895, 22, međutim, iz istoga je bilo nemoguće točno razlučiti o kojoj kući je riječ. Problem je razriješio austrijski katastar iz 1835. gdje se Josip Čobarnić navodi vlasnikom zdanja (*Casa d’abitazione con corte*), danas poznatog kao istočna Vukovićeve palača (čest. 270). Riječ je o jednoj od najreprezentativnijih makarskih palača 18. stoljeća. Dvije *bottege* u prizemlju (čest. 269 i 271) bile su u vlasništvu posjednika iz obitelji Grgasović: DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Upisnik čestica zgrada iz 1835, 16. Palača Čobarnić kasnije dolazi u posjed obitelji Vuković i poglavarstva, stoga je 1895. V. C. Pavišić poslao općini novac da se na palaču postavi spomen-ploča koja bi obilježavala da je tu živio ovaj znameniti Makaranin. S obzirom na to da nije postavljena, isto inicira i N. Alačević, predlažući da se ploča postavi “oli u dvoru oli na kući s prieda”: ALAČEVIĆ 1910, 31, što nažalost nikada nije realizirano.

Liječnik Luigi Tonoli

Luigi Tonoli, porijeklom iz Valeggia, u Makarsku dolazi nakon završenog studija medicine u Paviji 1804.⁵ U Makarskoj je 1806. ovjerio diplomu i počeo službovati kao liječnik i kirurg od 1807. Godinu i pol dana prije izbijanja kuge, u siječnju 1814., oženio je u Makarskoj lokalnu plemkinju Mariu Anu Ivičević, kći Jakova Ivičevića.⁶ U Makarskoj ga je zatekla epidemija 1815. godine u čijem se suzbijanju istakao, radeći u sklopu bolnice na otvorenom koja je tih mjeseci bila organizirana u vrtu barokne palače Ivanišević, na istočnom dijelu gradu.⁷ O tome je ostavio rukopis *Observationes in Pestem Macarensem anni MDCCCXV* koji se čuva u Biblioteci Forli u Italiji.⁸ Tonolija spominje i Vjekoslav Cezar Pavišić u svom djelu iz 1851. *Uspomena povistna o kugi u Makarskoj god. 1815: pisana talianskim i dalmatinskim-bosanskim jezikom*, u kojem mu iskazuje zahvalnost na učinjenom za vrijeme epidemije.⁹ Isti mu prije svega duguje zahvalnost jer se zauzeo za njegova oca kojemu je glavni zapovjednik sanitetskog kordona u Dalmaciji, pukovnik Widmayer, zaprijetio smrću sa "šest zarnah u čelo" zbog sumnje da hrana i ostale potrepštine koje su dolazile iz Splita, Trogira i Omiša, nisu bile pošteno raspodijeljene.¹⁰

U makarskim matičnim knjigama spominje se od 1807. do 1821. godine.¹¹ Makarsku napušta zbog liječničke službe, pa se tako 1821.-1823.,¹²

5 GLAVINA 1980, 46, bez pozivanja na izvor navodi da je L. Tonoli porijeklom iz Venecije. U proširenom i nadopunjenom izdanju istoga rada, kao porijeklo pak navodi Valeggio, međutim opet bez navođenja izvora. Uzimajući u obzir to da su ovdje biografski podaci nadopunjeni onima iz matica, pretpostavlja se da od tamo preuzima informaciju: GLAVINA 2010, 89.

6 GLAVINA 2010, 89. Tonolijev punac *Giacomo Ivichievich di Stefano* navodi se 1797. kao *provveditore alla sanita*: MICHIELI VITTURI 1883, 76. Sljedeće godine, za vrijeme Prve austrijske uprave u Dalmaciji, nalazimo ga u Mjesnom starješinstvu Makarske gdje je 14. veljače 1798. imenovan rektorom ili sucem upravitelja: KOLIĆ 2005, 148.

7 PAVIŠIĆ 1851, 14, bilj. 1; 28, bilj. 1. O palači vidi: VODANOVIĆ 2016, 47-52.

8 GLAVINA 2010, 89. L. Tonoli je objavljivao radove i u onodobnim medicinskim časopisima: TONOLI 1848, 227-229; TONOLI 1849, 374-375, gdje piše o koleri. Na potonji Tonolijev članak osvrnuo se liječnik Francesco Raineri: RAINERI 1849, 432.

9 PAVIŠIĆ 1851, 42

10 PAVIŠIĆ 1851, 18-19, bilj. 5

11 JUTRONIĆ 1967, 66

12 FORTI 1822, 3; FORTI 1823, 5

1829.¹³ i 1836.¹⁴ spominje kao pokrajinski liječnik Vicenze u službi austrijske vlasti, a 1842.,¹⁵ 1845.¹⁶ i 1848.¹⁷ kao pokrajinski liječnik Roviga. Da se s njim odselila i obitelj govori podatak iz austrijskog katastra iz 1835., gdje se kao prebivalište njegove žene Marie Ane navodi Venecija i Padova, a ne rodna joj Makarska, ili pak Drvenik odakle potječu Ivičevići. U članku III spisa o karbonarima u Dalmaciji, s nadnevkom 9. rujna 1822., donosi se popis karbonara i onih koji su bili osumnjičeni da pripadaju tom tajnom društvu. "*Dottor Luigi Tonoli medico circolare di Macarsca ed ora della Delegazione di Vicenza*" u spisu se spominje kao prijatelj karbonara Vite Nikolića uhićenog 1820. u Splitu.¹⁸ Ipak, izgleda da ga austrijska policija nije sumnjičila pripadnikom njihove organizacije jer koliko mi je poznato, protiv njega nije podignut istražni postupak. Inače, V. Nikolić bio je jedna od ključnih ličnosti karbonerije u Dalmaciji, a u Makarskoj je radio kao kontroler poreza.¹⁹ S Nikolićem je bio povezan karbonar Juraj Nenadić Stipić, posjednik i općinski tajnik iz Makarske.²⁰ Bonaventura Morando iz Verone, zaposlen u Makarskoj kao službenik u sudu (preturi), bio je osumnjičen kao i njegov kolega Stjepan Ivičević uhićen 1820. zbog karbonarstva.²¹ S. Ivičević član je šire obitelji Tonolijeve supruge Marije Ane Ivičević, no nije poznato u kakvim je odnosima bio s L. Tonolijem. Među procesuiranim našao se i posjednik Ivan Kačić Žavelić iz Makarske "*intimo amico del Niccolich Vito e di Stefano Ivichievich*" koji je znao za njihovo sudjelovanje u ovom tajnom društvu no slučaj protiv njega odbačen je zbog nedostatka dokaza.²² Ostali Makarani osumnjičeni za djelovanje unutar ovog tajnog društva su posjednik Klement Pavlović, kanonik don Josip Grubišić, trgovac Marko

13 LARBER 1829, 173; BARRERA 1829, 437-439, gdje autor članka, doktor u Vicenzi, donosi "*Copia dell' Estratto*", s navedenim mjestom i nadnevkom ("*Vicenza il 20 agosto 1828.*") iz kojeg je vidljivo da je *I. R. Medico Delegazio dott. Luigi Tonoli* u 9 sati poslijepodne sudjelovao u izvršenju protokola Odjela patološke anatomije na javnom gradskom groblju u Vicenzi.

14 ANONIM 1836, 53

15 ANONIM 1842, 241, 550

16 ANONIM 1845, 256

17 TONOLI 1848, 227-229

18 OSTOJA 1970, 77

19 OSTOJA 1970, 76-77

20 OSTOJA 1970, 79

21 OSTOJA 1970, 81-82

22 OSTOJA 1970, 87

Šundečić i Leopold Segner “*Ricevitor Demaniale a Macarsca*”.²³

U kontekstu europskih zbivanja sredinom 19. stoljeća, zanimljivi su podaci koje donosi talijanski povjesničar Piero Brunello. Naime, Luigi Tonoli je kao pokrajinski liječnik Roviga bio vezan uz slučaj Michele Padovani, porijeklom iz malog mjesta Pincara u toj provinciji. M. Padovani je u godinama prije izbijanja revolucije kao glavni osumnjičenik bio uhićen koncem 1842. godine zbog anonimnih natpisa protiv cara objavljenih na trgu u Rovigu. Preko godinu dana proveo je na relaciji bolnica - zatvor, dok vlasti nisu odlučile da ga se internira u umobolnici smještenoj na otočiću San Servolo u provinciji Veneciji, kamo je prebačen 23. ožujka 1844. Tamo je stigao s liječničkom potvrdom koju mu je Luigi Tonoli izdao 27. veljače 1844., dok je bio smješten u bolnici u Rovigu. U istoj stoji da Padovani ne prihvaća medicinski tretman, negira svoju bolest i protestira protiv toga što ga proganja vlast te da boluje od “*monomania ragionante per miseria*”. Michele Padovani je iz ove psihijatrijske ustanove konačno otpušten tek 22. ožujka 1848., kada je u Veneciji proglašena Republika Svetog Marka.²⁴

O vlasnicima palače u 18. i 19. stoljeću

Kasno-barokna palača u kojoj je L. Tonoli stanovao tijekom svog boravka u Makarskoj u literaturu ulazi pod nazivom palača Tonoli.²⁵ Pod tim je nazivom 1985. godine, rješenjem br. 17/1-85. zaštićena kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro - civilna građevina te je upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture pod rednim brojem 1146.²⁶ Dugogodišnje navođenje palače pod spomenutim imenom dovelo je do pisanja kako ju je dao podići upravo liječnik L. Tonoli.²⁷

23 OSTOJA 1970, 91-93

24 BRUNELLO 2012, 157-175

25 Tako se navodi posljednjih stotinu godina: KAER 1914, 16; KECSKEMETY 1935, 12; FISKOVIĆ 1970, 259-262; PRIJATELJ 1982, 683; MUCIĆ 2005, 264-265. DEMORI-STANIČIĆ 2006, 133 navodi je kao “*sklop Ivičević-Tonoli*”, a HORVAT-LEVAJ 2015, 669, bilj. 1414, kao “*gradsko-ladanjski kompleks Ivičević*”.

26 MUCIĆ 2005, 264

27 GLAVINA 1980, 46, neargumentirano piše da je ovaj “*liječnik na zapadnom dijelu obale u Makarskoj izgradio lijepu kasno-baroknu dvokatnicu u kojoj se danas nalazi muzej NOB-a biokovskog područja*”. Istu tvrdnju ponavlja u: GLAVINA 2010, 89, uz naznaku da se u toj palači “*danas nalazi Gradski muzej*”, međutim i dalje ničim ne obrazlaže svoje pisanje. Treba reći da do danas nije objelodanjen ni jedan jedini arhivski dokument koji bi potvrdio da je palaču dao podići L. Tonoli, štoviše, takvoj tvrdnji suprotstavljaju se podaci koji će biti izneseni u ovom radu.

sl. 1 Palača Ivičević u Makarskoj na fotografiji iz 1939.
(SP - 454, Fototeka Gradskog muzeja Makarska)

sl. 2 Pogled s mora na palaču Ivičević u Makarskoj i gat ispred nje, fotografirano prije
1930. (SP - 414, Fototeka Gradskog muzeja Makarska)

Da palača postoji prije Tonolijeva doseljenja u grad, potvrđuje činjenica da je ucrtana na planu Makarske iz 1804.,²⁸ kao i na planu austrijskog kartografa Maximiliana de Trauxa iz 1805.,²⁹ nastalim za vrijeme Prve austrijske uprave. Razmatrajući pak ovo zdanje u stilskim kategorijama, osobito u kontekstu kasnobarokne stambene arhitekture Makarskog primorja, treba reći da se ono stilski datira otprilike u šezdesete, odnosno sedamdesete godine 18. stoljeća, nekoliko desetljeća prije Tonolijeva dolaska u grad. Stoga se postavlja pitanje tko ju je dao podići kada je jasno da je nije on podigao?

Na skici makarske luke iz 1808. godine³⁰ upisana je kao *C(asa). Ivicевич*,³¹ kao i na skici nastaloj oko 1808.³² Kao kuća Ivičevića upisana je i na planu zapadnog dijela Makarske iz 1815. s prikazom privremenog lazareta koji je izradio inženjer Petar Pekota.³³ Iz tog plana je vidljivo da je skladište kuće Ivičevića služilo kao spremište za pohranu.³⁴ Na izvornu pripadnost palače Ivičevićima upućuje i obiteljski grb s prikazom propinjućeg lava i ruke koja drži rascvjetalu ružu, a koji se danas nalazi na pročelju zapadnog aneksa prigradenog palači u prvim desetljećima 19. stoljeća. S obzirom na stilske karakteristike kasnog baroka trebalo bi ga datirati u vrijeme nastanka reprezentativnog južnog krila u posljednjoj četvrtini 18. stoljeća gdje se s obzirom na uobičajenu praksu i vrijeme nastanka vjerojatno izvorno i nalazio.³⁵ Također, ovaj stambeno-gospodarski sklop, kao i okolni zemljišni posjedi, u austrijskom katastru iz 1835. vode se pod vlasništvom Marie Ane Ivičević.³⁶ S obzirom na to

28 Plan je objelodanio: FISKOVIĆ 1970, 216

29 DUPLANČIĆ 1990, 117, bilj. 11; 120, s pozivanjem na raniju objavu plana.

30 Skicu vidi kod: DUPLANČIĆ 1990, 119, bilj. 16; 121

31 O plemićkoj obitelji Ivičević vidi: GRANIĆ 2000, 82-84

32 Skicu i popis ucrtanih kuća vidi kod: GLIBOTA 2006, 504-505

33 Plan je objelodanio: GLAVINA 1980, 56. PIPLOVIĆ 1987, 156-157, donosi kvalitetniju reprodukciju istog. Palača Ivičević upisana je s desne strane plana pod slovom H. S njene zapadne strane, "između obale i brežuljka (op.a. Garma/Glavica) bila je podignuta "dvostruka daščana ograda koja je izolirala lazaret od grada".

34 GLAVINA 1980, 56

35 GARELJIĆ 1996, 43, ga datira u 1808. iako na njemu nema uklesane godine, a niti su poznati arhivski podaci koji bi upućivali na vrijeme njegova nastanka.

36 U vrijeme katastarske izmjere u državnom su vlasništvu bili istočno krilo te istočni dio južnoga krila (čest. 379). Isto vrijedi za prizemnicu na jugoistočnom dijelu sklopa (čest. 378) te veliku zemljišnu parcelu upisanu kao povrtnjak (čest. 299). Ostatak sklopa uključujući i dva aneksa prigradena sa zapadne strane (čest. 380 i 381) upisana su pod vlasništvom Tonolijeve supruge: DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Upisnik čestica zgrada iz 1835, 21-22.

sl. 3 Kasnobarokni grb obitelji Ivičević smješten na pročelju zapadnog aneksa palače. (foto: Antonia Vodanović)

da je riječ o supruzi L. Tonolija, možemo zaključiti da se stupanjem u brak 1814. liječnik doselio u ženinu obiteljsku kuću, a nije ju dao podići kako se dosad smatralo. "To je sukladno činjenici da je sve barokne ladanjske objekte na Makarskom primorju podignulo lokalno plemstvo (Mrkušići, Grubišići, Ivaniševići, Kačići i Ivičevići).³⁷ L. Tonoli

u palači vjerojatno boravi od 1814. do 1821. kada napušta Makarsku i seli u Vicenzu.

G. Bujas donosi arhivski podatak iz spisa "o Makarskoj i o makarskim plemićkim obiteljima" iz arhiva franjevačkog samostana u Zaostrogu. U navedenom rukopisu stoji da je Stjepan Ivičević 1773. "počeo graditi takvu veliku i lijepu palaču, kakvoj nema slične u Makarskoj".³⁸ Uzevši u obzir to da palača Ivičevića stilski odgovara nastanku oko 1770., kao i da je najveća kasnobarokna palača u Makarskoj te da je Stjepan Ivičević, inicijator njene gradnje, zapravo djed Tonolijeve supruge Marie Ane Ivičević, zaključujemo da se arhivski podatak odnosi upravo na nju.³⁹ Znakovito je i to da su Ivičevići 1773. godine držali lađu navučenu na kraju

37 O ladanjskoj arhitekturi Makarskog primorja vidi: DEMORI-STANIČIĆ 2006, 131-142

38 BUJAS 1957, 283; MLJ, 251, bilj. 21

39 C. Fiskoviću je također bio poznat Bujasov navod, međutim pišući o baroknoj stambenoj arhitekturi u Makarskoj pogriješio je radeći distinkciju između palače Tonoli i aneksa prigradenog palači početka 19. stoljeća koji je s južnim stambenim krilom komunicirao preko danas zazidanog portala na razini prvoga kata. Fisković kaže da je od "Ivičevićeve kuće ostao...samo u novogradnji barokni obiteljski grb", predočujući na taj način dva arhitektonska objekta, ne prepoznajući ih kao dio iste arhitektonske cjeline. U takvom uvjerenju kaže da palaču koju Bujas spominje "sada ne prepoznajemo, vjerojatno je pregrađena", ali ipak smatra da joj je možda pripadao "barokni Ivičevićev grb", za kojeg ponavlja da se sačuvao u "novogradnji na obali": FSKOVIĆ 1970, 259-262, 266, bilj. 145.

ispod Glavice gdje je i podignut ladanjsko-gospodarski sklop.⁴⁰ Obitelj je posjedovala i druge kuće u Makarskoj, ali te se nisu isticala "veličinom" i "ljepotom", već je bila riječ o skromnijim zdanjima.⁴¹

U 19. stoljeću palača dolazi u posjed ili najam⁴² brodograditelja Anđela Katalinića⁴³ i sinova mu Šimuna i Ivana.⁴⁴ Kalafati iz obitelji Katalinić u Trogiru se spominju od 17. stoljeća.⁴⁵ Sredinom 19. stoljeća jedan od triju trogirskih škverova pripadao je upravo njima, i to onaj najveći, smješten do 1874. u Lučici na Čiovu.⁴⁶ Ubrzo su osnovali još jedan škver uz tvrđavu Kamerlengo.⁴⁷ Godine 1931. od 6 registriranih brodogradilišta u Trogiru, 3 su pripadala njima.⁴⁸ D. Radić donoseći brojne podatke iz povijesti ove trogirске brodograditeljske obitelji navodi da su se neki članovi obitelji preselili "u Kaštela i Split pa odatle u Makarsku i Rijeku,

40 MLJ, 256

41 Spominje se 1769. njihova kuća sa solarom koju možemo svrstati u red tradicijskog graditeljstva: MLJ, 206-207. Moguće da je riječ o istoj onoj koja se spominje u listopadu 1782.: MLJ, 308. Jedna se nalazila na poluotoku Sv. Petar, a kao *C(asa)*. *Ivicevich* ucrтана je na već spomenutoj skici makarske luke iz 1808. godine. U katastru iz 1835. navedena je kao vlasništvo Marie Ane Ivičević Tonoli (čest. 387, *Stalla con rovina e due corti*) koja je kasnije prekrížena te je upisan Marko Kačić Peko, suprug Marije Felicita Ivičević. DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Upisnik čestica zgrada iz 1835, 22. U makarskim ljetopisima je 28. srpnja 1763. zapisano i da su Stjepan Ivičević i Barno Grubišić 1760. počeli s gradnjom u Makarskoj "okolo mora od kuće Kurendine do kuće Batinića". Gradnja ma se suprotstavio makarski puk pa je slučaj završio na sudu, a građevine su "srušene 3. rujna 1764. državnom naredbom iz Venecije": MLJ, 186-187, 238, bilj. 399-405. U zapisu se nažalost ne navodi o kojem tipu arhitekture je riječ.

42 Maria Ana Ivičević Tonoli navodi se vlasnicom palače i 1846: DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Popis zgrada sela i svih zaseoka u k. o. prema broju čestica zgrada i kućnom broju te s naznakom vlasnika, tipa kuće i s naznakom godišnje kućarine iz 1846. godine. Ivan Katalinić je primjerice "uz brodogradilište na Čiovu kod čiovskog mosta kupio kuću" uz koju "se nalazila baraka u kojoj su se gradili brodovi": RADIĆ 2015, 171.

43 U makarskim se maticama među Splićanima koji "žive i rade" u Makarskoj javlja brodograditelj Anđeo Katalinić, a 1870. zabilježena je i smrt Marije Katalinić, udate 1851. za Matu Zanchija: BEZIĆ-BOŽANIĆ 1990, 424, 428. TUDOR 2010, 44-45, donosi popis brodograditelja iz obitelji Katalinić koji su djelovali u Splitu, od toga čak trojica Anđela Katalinića - Anđelo Matin (1785.-1839.), Anđelo Šimunov (1802.-1873.) i Anđelo Markov (1818.-1887.). Jedan kalafat imena Anđeo Katalinić spominje se i 1828. u maticama župe sv. Petra na Lučcu: BEZIĆ-BOŽANIĆ 1991, 142.

44 PAVIŠIĆ 1895, 20, nabrajajući imena obitelji koje su živjele u makarskim kućama u 19. stoljeću, počevši "od zadnje kuće kod tako zvane Peškijere bivši Ivičevića na zapadu grada te uzduž cijele obale", na mjestu palače, za koju temeljem katastra iz 1835. znamo da se nalazila između kuće obitelji Rafanelli i kuće Miličića, navodi spomenute članove porodice Katalinić.

45 RADIĆ 2015, 170

46 RADIĆ 2015, 159

47 RADIĆ 2015, 159

48 RADIĆ 2015, 164

gdje su se također istakli kao vrsni brodograditelji”.⁴⁹ U seriji fotografija ‘‘Album von Dalmatien’’ koje je duž dalmatinske obale između 1866.-1898. snimio fotograf Franz Thiard De Laforest, nalazi se i fotografija iz oko 1870., naziva *Riva von Makarsca*. S lijeve strane prikazana je palača Ivičević, a na plaži ispred nje manje brodogradilište, vjerojatno upravo ono obitelji Katalinić.⁵⁰

sl. 4 Franz Thiard de Laforest, serija ‘‘Album von Dalmatien’’, fotografija ‘‘Riva von Makarsca’’, oko 1869.-1870. Brodogradilište (obitelji Katalinić?) ispred palače Ivičević

49 RADIĆ 2015, 171-172. TUDOR 2010, 43, piše da su između 1829.-1831. ‘‘stalno djelovala brodogradilišta u Splitu, Milni i Trogiru’’, a da se povremeno javljaju ‘‘ona u Vrboskoj, Starom Gradu, Supetru i Makarskoj koja su gradila manja plovila, od kajića do peliga’’.

50 FSKOVIĆ 1970, 216, bilj. 17, navodi da je na zapadnom dijelu obale radilo malo brodogradilište koje ‘‘se vidi na starim razglednicama’’. Moguće da mu je bilo poznato preko Laforestove fotografije kasnije reproducirane kao razglednica.

Arhitektonski razvoj ladanjskog sklopa

Na veduti Makarske koju je objelodanio i datirao u sredinu 18. stoljeća Milan Glibota, nalazi se olovkom ucrtan *“jedan veći građevinski objekt zapadno od grada”*.⁵¹ Usporedimo li ovu vedutu s onom koju je za Katastik franjevačkog samostana u Makarskoj 1767. godine izradio Pietro Corir, vidimo da je riječ o kasnijoj nedovršenoj skici rađenoj po uzoru na Corirov prikaz. Autor je prikazao urbanu strukturu grada, počevši od franjevačkog samostana i kvartira na istoku grada, sve do crkve sv. Filipa za zapadu, a od ucrtanih građevina nalazimo tek jednu bitniju iznimku. Riječ je o dvokatnici ucrtanoj na zapadnom dijelu obale, ograđenoj visokim zidom što se lomi pod pravim kutom, opasavajući građevinu s južne, zapadne i sjeverne strane, i tek jednim dijelom s istočne. U to se vrijeme na ovom dijelu obale nalazio ladanjsko-gospodarski sklop obitelji Ivičević koji na Corirovoj veduti nije ni mogao biti prikazan jer je nastao iza 1767. godine. Da je riječ o ladanjskom kompleksu Ivičevića upućuje i prikaz palače s plana Makarske iz 1805., gdje je ucrtan ovaj zid što je opasavao trokrilni sklop. Upravo je obzidanost visokim zidom karakteristika ladanjskih sklopova otvorenog tipa na Makarskom primorju. Ladanjsko-gospodarski sklop Ivičevića u Drveniku, u Donjoj vali, također je bio ograđen visokim zidom s puškarnicama, kao i onaj Kačića u Tučepima, dok su sklopovi Ivaniševića u Tučepima i Gradacu bili obzidani visokim zidom s balkonskim ophodom (šetnicom) i puškarnicama.⁵² Slična situacija je i s ljetnikovcem obitelji Mrkušić u Podgori ograđenim *“visokim zidom s velikim središnjim rustičnim portalom”*⁵³ i dva gradsko-ladanjska dvokrilna sklopa Ivaniševića podignuta na istočnom rubu Makarske, čija su dvorišta bila zatvorena visokim zidom.⁵⁴ Što se tiče tlocrtne dispozicije, stambeno-gospodarski sklop Ivičevića izvorno je imao simetrični trokrilni „U“ tlocrt, tipičan za izvangradske

51 GLIBOTA 2006, 503

52 GAMULIN 1999, 47-48, 61-62; DEMORI STANIČIĆ 2006, 135, 137, 139

53 DEMORI-STANIČIĆ 2006, 135

54 VODANOVIĆ 2016, 48-49, 53; 54, bilj. 25

sl. 5 Pietro Corir, panorama Makarske s naslovnice katastika franjevačkog samostana iz 1767. (gore) / Anonim, panorama Makarske iz druge polovine 18. st. s ucrtanim ladanjsko-gospodarskim sklopom Ivičevića (dolje)

sl. 6 Ladanjsko-gospodarski sklop Ivičevića na planu Makarske iz 1805. s ucrtanim zidom uokolo sjeverozapadne strane sklopa

palače 18. stoljeća.⁵⁵ Barokno vrednovanje pejzažnog prostora očituje se u ukidanju četvrtog krila sa sjeverne strane gdje se palača prostorno otvorila prema vrtovima, čime je omogućena interakciju unutrašnjeg i vanjskog prostora.⁵⁶ Na taj način uspješno je ostvaren otvoreni trokrilni sklop s naglašenom centralnom zonom - stambenom dvokatnicom s po

55 DEMORI-STANIČIĆ 2006, 133, odredila mu je izvorni četverokrilni oblik s unutrašnjim dvorištem, međutim na spomenutim planovima Makarske iz 1804. i 1805. godine palača je prikazana kao trokrilna. Isti je slučaj s vedutom Makarske u vlasništvu obitelji Barbieri iz oko 1830. Tek je u austrijskom katastru 1835. prikazana kao četverokrilna, stoga izgradnju sjevernog krila možemo okvirno datirati od 1830. do 1835. Uostalom, da je u 18. stoljeću imala zatvoreni četverokrilni tlocrt, kao primjerice ljetnikovac Grubišića u Tučepima, ne bi bilo potrebe za podizanjem visokog zida oko sklopa.

56 Palači su pripadale dvije velike zemljišne čestice sa sjeverne strane. Čestica 298. je u zemljišnim knjigama 1835. upisana kao voćnjak, a čestica 295. kao obradivo zemljište.

sl. 7 Katastarski nacrt palače Ivičević iz 1835., Državni arhiv u Splitu

gledom na more, oko koje je čitav sklop organiziran. Bočna gospodarska krila za skladištenje dobara i čuvanje životinja sagrađena su kao jednostavne prizemnice s dvoslivnim krovom. Istočno je gospodarsko krilo nažalost srušeno u 20. stoljeću, a sjevernom i zapadnom uklonjen je dvoslivni krov te su podignuti za još jednu etažu. U 20. stoljeću srušen je i sjeverozapadni aneks, a unutrašnjost južnog stambenog krila doživjela je niz izmjena. Uklonjeni su i akroteriji s krova, čime je zdanju nepovratno narušen izvorni izgled.⁵⁷

Prostor za boravak i spavanje organiziran je u središnjoj dvokatnici čija je pročelna strana za razliku od vrtne zidana od pravilno klesanih blokova.⁵⁸ Glavni nosioci raščlambe pročelja su pravokutni otvori s profiliranim nadprozorcima raspoređeni u sedam osi. Utjecaji venecijanske

57 Na stariim fotografijama vidi se da su luminari nekoć bili ukrašeni akroterijima kuglastih završetaka (sl. 1).

58 Što je slučaj i s gotovo svim dubrovačkim palačama, o tome vidi: MARKOVIĆ 1990, 145-146; HORVAT-LEVAJ 2001, 147, bilj. 4

sl. 8 Katastarski prikaz današnjeg stanja palače Ivičević, (Državna geodetska uprava)

reprezentativne stambene arhitekture očituju se u isticanju glavne središnje dvorane grupiranjem triju središnjih osi promjenom u ritmu i veličini otvora. Na taj način je tipična kasnobarokna unutrašnja trodijelna prostorna organizacija iskazana i pročelnim rastvaranjem građevine.⁵⁹ Vertikalna organizacija prostora riješena je stubištem začelnog tipa položenim poprečno na os predvorja što se proteže cijelom dubinom građevine, u čemu se naziru mogući utjecaji dubrovačke stambene arhitekture baroknog razdoblja.⁶⁰ Na začelnom zidu predvorja nalazi se danas

59 Izvorna unutrašnja prostorna organizacija katova palače Ivičević sastoji se od središnje pročelne dvorane i začelnog stubišta te dviju bočnih prostorija, što se protežu cijelom dubinom građevine od pročelja do začelja. Naknadnim prostornim intervencijama, bočne prostorije su rascjepkane.

60 Dubrovačke palače "sa začelnim stubištem položenim poprečno na os predvorja" vidi kod: HORVAT-LEVAJ 2001, 83-90, 178, bilj. 21 koja je izradila temeljitu tipologiju baroknih palača utemeljenu na organizaciji stubišta.

sl. 9 Tragovi dvoslivnog krova nekadašnjeg zapadnog gospodarskog krila palače Ivičević u Makarskoj (foto: Antonia Vodanović)

zazidani široki pravokutni portal oivičen “štapom” koji je nekoć vodio u dvorište i vrtove smještene sa sjeverne strane sklopa. Na ovaj način olakšana je komunikacija s krilima koja su se koristila u gospodarske svrhe te je postignuta veća funkcionalnost sklopa u povezivanju prostora različite namjene. Palača je imala još jedno stepenište u desnoj trećini prizemlja južnog krila, što je vodilo u bočnu prostoriju na prvome katu palače. Uklonjeno je 1979. prilikom unutrašnjeg uređenja prostora ondanšnjeg Muzeja revolucije.⁶¹

61 U navedenim radovima na dovršenju prostora pod rednim brojem 2. stoji “*Rušenje stepeništa iz prizemlja na prvi sprat /20 kom/ Površina 210x270 cm + dva podesta dim 210x240, s odvozom materijala na deponiju*”: AGMM, k. 36, V. Bugarski, Projekat unutrašnjeg uređenja Muzeja revolucije - Makarska, 1979, 2. Zahvaljujem kolegi Velimiru Urličiću iz Gradskog muzeja Makarska što me je uputio na ovo arhivsko gradivo.

sl. 10 Pročelje palače Ivičević u Makarskoj (foto: Antonia Vodanović)

sl. 11 Tlocrt prvog kata palače Ivičević iz 1979., s ucrtanim bočnim stubištem, Arhiv Gradskog muzeja Makarska

sl. 12
Balkon na svodovima palače Ivičević u Makarskoj (foto: Antonia Vodanović)

sl. 13
Balkon palače Mastrović na svodovima u Makarskoj, posljednja četvrtina 18. st. (foto: Antonia Vodanović)

Pročelje palače krase kameni balkon drugoga kata, s profiliranim rukohvatom ograde i balustrima složene forme. Isti počiva na konzolama i plitkim svodovima.⁶² Od makarskih palača balkon na svodovima sačuvala je palača Mastrović na Potoku, podignuta otprilike u posljednjoj četvrtini

⁶² Ovakve balkone kao lokalnu osobitost makarske barokne stambene arhitekturi istaknuo je: FISKVIĆ 1970, 261-262, uz napomenu da "u drugim dalmatinskim mjestima imaju ploče mjesto plitkih svodova".

18. stoljeća,⁶³ a imale su ga i tri barokne palače na rivi, srušene u bombardiranju 1944. Slične balkone nalazimo i na palači Ivanišević u Igranama, ljetnikovcu Grubišić u Tučepima te na balkonskom ophodu zida što je okruživao ladanjsko-gospodarski sklop Ivaniševića u Tučepima.

Kad je u pitanju arhitektonska dekoracija, treba reći da su kameni stupići njene balustrade klesani prema istim predlošcima kao i oni s pročelnog balkona ljetnikovca Grubišić (1766.) u obližnjim Tučepima. Na sličnost njenog reprezentativnog portala s onim palače Mrkušić (1768.) u Makarskoj već je ukazao C. Fisković. On piše da je “*središnji ulaz polukružna luka*” potonjeg zdanja “*iskićen reljefnim manirističkim ukrasima sličnim onima na Tonolijevoj kući*” te zaključuje da je tih godina “*vjerojatno sagrađena i kuća Tonoli*”.⁶⁴ Uzevši u obzir cjelokupno nezadovoljavajuću istraženost stambene i uopće barokne arhitekture Makarskog primorja, teško je još uvijek sa sigurnošću govoriti o radu iste klesarske radionice ili majstora na arhitektonskoj plastici ovih triju zdanja.

Gospodarsko-ladanjski sklop Ivičevića podignut početkom sedamdesetih godina 18. stoljeća predstavlja sintezu gradske palače i ljetnikovca te je najveći makarski barokni stambeni kompleks. Unatoč brojnim vlasnicima koje je palača promijenila od 18. stoljeća do danas, u kolektivnoj se memoriji sačuvalo tek sjećanje na liječnika Luigija Tonolija koji je kobne 1815. godine liječio oboljele od kuge. Vjerojatno zbog zasluga koje je tada stekao palača biva upamćena tako i nazvana po njemu.

63 Stoga je netočna tvrdnja K. Mucić da je onaj na palači Tonoli (Ivičević) “*jedini sačuvani*” u Makarskoj: MUCIĆ 2005, 264. Na palaču Mastrović odnosi se Fiskovićev navod da se u Makarskoj sačuvao još jedan ovakav balkon na prvoj kući “*Na Punt*”. Budući da mu nije bilo poznato kojoj je obitelji palača pripadala, navodi je tek kao višekatnicu uz “*novu cestu*” donoseći i njen šturi opis: FISKOVIĆ 1970, 261, 266. U austrijskom katastru iz 1835. upisana je kao vlasništvo obitelji Mastrović (čest. 46): DAST, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334. Upisnik čestica zgrada iz 1835, 5. V. C. Pavišić nabrajajući vlasnike kuća u Makarskoj krenuvši “*od stolne Crkve onim putem koji vodi k grobištu*” navodi samo jednu kuću u vlasništvu ove obitelji, i to onu preminulog Dujma Mastrovića i sina mu don Filipa: PAVIŠIĆ 1895, 24. S obzirom na to da se palača nalazi na tom potezu, navod se vjerojatno odnosi na nju. Spomenuti Dujam i Filip Mastrović su otac i brat generala Nikole Mastrovića rođenog 1791. u obiteljskoj kući u Makarskoj: MAŠTROVIĆ 1996, 16.

64 FISKOVIĆ 1970, 263

sl. 14 Stupiči balkona ljetnikovca Ivičević u Makarskoj (lijevo) i ljetnikovca Grubišić u Tučepima (desno) (foto: Antonia Vodanović)

sl. 15 Stupiči balkona ljetnikovca Grubišić u Tučepima (lijevo) i ljetnikovca Ivičević u Makarskoj (desno) (foto: Antonia Vodanović)

sl. 16 Arhitektonska dekoracija portala palače Mrkušić u Makarskoj (lijevo) i ljetnikovca Ivičević (desno) (foto: Antonia Vodanović)

sl. 17 Arhitektonska dekoracija portala palače Mrkušić u Makarskoj (lijevo) i ljetnikovca Ivičević (desno) (foto: Antonia Vodanović)

sl. 18 Arhitektonska dekoracija portala palače Mrkušić u Makarskoj (lijevo) i ljetnikovca Ivičević (desno) (foto: Antonia Vodanović).

sl. 19 Arhitektonska dekoracija portala palače Mrkušić u Makarskoj (lijevo) i ljetnikovca Ivičević (desno) (foto: Antonia Vodanović)

IZVORI I LITERATURA:

NEOBJELODANJENI IZVORI

AGMM

Arhiv Gradskog muzeja Makarska, k. 36, V. Bugarski, Projekat unutrašnjeg uređenja Muzeja revolucije - Makarska, 1979, 2; Tlocrt prvog kata palače Ivičević iz 1979, s ucrtanim bočnim stubištem.

DAST

Državni arhiv u Splitu, Arhiv mapa za Dalmaciju, HR - DAST - 152, k. o. Makarska, k. 334, Upisnik čestica zgrada iz 1835, 5, 16, 21-22; Popis zgrada sela i svih zaseoka u k. o. prema broju čestica zgrada i kućnom broju te s naznakom vlasnika, tipa kuće i s naznakom godišnje kućarine iz 1846. godine.

TISKANI IZVORI

BUJAS 1957

BUJAS, Gašpar, Makarski ljetopisi od god. 1773. do 1794.: (prilozi za društvenu povijest Makarske i Makarskog kotara u drugoj polovini XVIII. stoljeća), *Starine*, 47, Zagreb 1957, 279-362

MLJ

Makarski ljetopisi 17. i 18. stoljeća, ur. A. J. Soldo, Književni krug, Split 1993.

LITERATURA

ALAČEVIĆ 1910

ALAČEVIĆ, Nikola, Slavni i zaslužni muževi. Makarska i Primorje. Izlet na Biokovo. (pretisak izd. iz 1910.), Matica hrvatska Makarska, Makarska 1998

ANONIM 6. listopada 1815

ANONIM, Regno Lombardo Veneto, *Giornale di Venezia*, N. 277, Tipografia di Alvisopoli, Venecija 6. listopada 1815, f. 4

ANONIM 10. listopada 1815

ANONIM, Bez naslova, *Giornale italiano*, N. 283, Tipografia di Federico Agnelli, Milano 10. listopada 1815, f. 4

ANONIM 1836

ANONIM, Almanacco per le provincie soggette all' imp. regio governo di Venezia per l'anno bisestile 1836., Presso Francesco Andreola tipografo guberniale, Venezia 1836

ANONIM 1842

ANONIM, Almanacco per le provincie soggette all' imperiale regio governo di Venezia per l'anno 1842., Presso Francesco Andreola tipografo guberniale, Venezia 1842

ANONIM 1845

ANONIM, Manuale per le provincie soggette all' imperiale regio governo di Venezia per l'anno 1845., Presso Francesco Andreola tipografo guberniale, Venezia 1845

BARRERA 1829

BARRERA, Antonio, Storia di essenziali e straordinarie vegetazioni polipose al cuore, con osservazioni sulla loro genesi, *Annali universali di medicina*, Vol. XLIX, Fasc. 147, Milano Marzo 1829, 417-446

BEZIĆ-BOŽANIĆ 1991

BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka, Župa svetog Petra na Lučcu u 19. stoljeću, *Kulturna baština*, 21, Split 1991, 131-150

BEZIĆ-BOŽANIĆ 1990

BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka, Stanovništvo Makarskog primorja između tridesetih i osamdesetih godina 19. stoljeća, u: Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, ur. N. Stančić, Globus, Zagreb 1990, 415-447

BRUNELLO 2012

BRUNELLO, Piero, Storia di Michele Padovani, dimesso dal manicomio di Venezia il giorno della rivoluzione del Quarantotto, *Arzanà*, 15, Pariz 2012, 157-175

DEMORI-STANIČIĆ 2006

DEMORI-STANIČIĆ, Zoraida, Ladanjska arhitektura na Makarskom primorju, u: *Kultura ladanja: Zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvite Fiskovića" održanih 2001. i 2002. godine*, ur. N. Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 2006, 131-142

DUPLANČIĆ 1990

DUPLANČIĆ, Arsen, Makarska na crtežima i planovima do sredine XIX. stoljeća, *Makarsko primorje*, 1, Gradski muzej Makarska, Makarska 1990, 115-129

FISKOVIĆ 1970

FISKOVIĆ, Cvito, Spomenici grada Makarske, u: *Makarski zbornik, Zbornik znanstvenog savjetovanja o Makarskoj i Makarskom primorju*, ur. J. Ravlić, Makarska 1970, 213-277

FORTI 1822

FORTI, Luigi, Notizie statistiche della regia città di Vicenza per l'anno 1821, *Tipografia della Minerva*, Padova 1822

FORTI 1823

FORTI, Luigi, Notizie statistiche della provincia di Vicenza per l'anno 1823, Tipografia dalla Minerva, Padova 1823

GAMULIN 1999

GAMULIN, Anita, Utvrde Gornjeg makarskog primorja, *Makarsko primorje*, 4, Gradski muzej Makarska, Makarska 1999, 35-63

GARELJIĆ 1996

GARELJIĆ, Tatijana, Grbovi i rodoslovi Makarske i Makarskog primorja, Gradski muzej Makarska, Makarska 1996

GLAVINA 1980

GLAVINA, Frano, Povijest zdravstvene kulture Makarske i njenog primorja, *Grđa i prilozi za povijest Dalmacije*, 10, Split 1980, 19-76

GLAVINA 2010

GLAVINA, Frano, Makarske teme, Gradska galerija Antuna Gojaka, Makarska 2010

GLIBOTA 2004/2006

GLIBOTA, Milan, Nepoznati i neobjavljeni stari planovi i vedute grada Makarske, *Kačić*, 36/38, Split 2004/2006, 497-510

GRANIĆ 2000

GRANIĆ, Miroslav, Makarske obitelji u mletačkom Libro aureo dei veri titolati, *Makarsko primorje*, 5, Gradski muzej Makarska, Makarska 2000, 77-95

HORVAT-LEVAJ 2015

HORVAT-LEVAJ, Katarina, Barokna arhitektura, Naklada Ljevak, Zagreb 2015

HORVAT-LEVAJ 2001

HORVAT-LEVAJ, Katarina, Barokne palače u Dubrovniku, Institut za povijest umjetnosti; Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti, Zagreb 2001

JUTRONIĆ 1967

JUTRONIĆ, Andre, Prilog poznavanju veze Makarana s Bračanima, Hvaranima, stanovnicima jadranskih primorskih gradova i stranim državljanima, *Izdanje Historijskog arhiva u Splitu*, 6, Split 1967, 42-68

KAER 1914

KAER, Petar, Makarska i Primorje (pretisak iz 1914), Matica hrvatska ogranak Makarska, Makarska 1996

KECSKEMETY 1935

KECSKEMETY, Miroslav, Makarska, Hrvatska štamparija S. Vidović, Split 1935

KOLIĆ 2005

KOLIĆ, Dubravka, Mjesno starješinstvo Makarske (Imperiale Regia Superiorità locale di Macarsca) 1798.-1806., *Arhivski vjesnik*, 48, Zagreb 2005, 145-168

MARKOVIĆ 1990

MARKOVIĆ, Vladimir, Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. godine, *Radovi Instituta za povijest umjetnosti*, 14, Zagreb 1990, 137-149

MAŠTROVIĆ 1996

MAŠTROVIĆ, Tihomil, General Nikola Maštrović: život i djelo jednog hrvatskog časnika, Erasmus naklada, Zagreb 1996

MICHELI VITTURI 1883

MICHELI VITTURI, Rados Antonio, Storia delle cose successe in Dalmazia dalla dissoluzione del veneto governo aristocratico fino all'ingresso delle armi di S. M. Francesco II Imperatore e Re, Split 1883

LARBER 1829

LARBER, Giovanni, Sui funghi, vol. 1, parte 1-2, Tipografia Baseggio, Bassano 1829

MUCIĆ 2005

MUCIĆ, Konstanta, Kulturna i prirodna baština Makarskog primorja: Makarska, *Makarsko primorje*, 7, Gradski muzej Makarska, Makarska 2005, 221-278

OSTOJA 1970

OSTOJA, Andrea, Un grande processo alla carboneria in Dalmazia (1820-1822), *Atti e memorie della Societa dalmata di storia patria*, 7, Rim 1970, 15-127

PAVIŠIĆ 1851

PAVIŠIĆ, Vjekoslav Cezar, Uspomena povistna o kugi Makarskoj god. 1815. pisana talianskim i dalmatinskim-bosanskim jezikom, Kod Rudolfa Lechnera, Beč 1851

PAVIŠIĆ 1895

PAVIŠIĆ, Vjekoslav Cezar, Smrt i zavičaj: pobožna uspomena, Tipografia Sociale Spalatina, Split 1895

PIPLOVIĆ 1987

PIPLOVIĆ, Stanko, Arhitekt Petar Pekota, *Peristil*, 30, Zagreb 1987, 155-161

PRIJATELJ 1982

PRIJATELJ, Kruno, Barok u Dalmaciji, u: Barok u Hrvatskoj, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982

PUHARIĆ 2006

PUHARIĆ, Petar, Zavičajne uspomene: knjiga treća, Matica hrvatska ogranak Makarska, Makarska 2006

RADIĆ 2015

RADIĆ, Danka, Trogirska tradicijska brodogradnja, *Ethnologica Dalmatica*, 22, Split 2015, 149-196

RAINERI 19. studenog 1849

RAINERI, Francesco, Parola relativamente al succinto parallelo fra il cholera e l'avvelenamento del nitro del dottor Luigi Tonoli veneto, *Gazzetta medica lombarda*, Serie Seconda, Tomo Secondo, N. 47, Milano 19. studenog 1849, 432

TONOLI 1848

TONOLI, Luigi, Nuovo metodo di cura per l'unghia incarnata, e nuovo empiastro glutinoso da sostituirsi al diaquilon adesivo, *Giornale della R. Accademia medico-chirurgica di Torino*, serie seconda, Anno I, Volume II, Torino 1848, 227-229

TONOLI 8. listopada 1849

TONOLI, Luigi, Succinto parallelo fra il cholera e l'avvelenamento del nitro, *Gazzetta medica lombarda*, Serie Seconda, Tomo Secondo, N. 41, Milano 8. listopada 1849, 374-375

TUDOR 2010

TUDOR, Gordana, Prilog poznavanju splitske brodogradnje u 19. stoljeću, *Kulturna baština*, 36, Split 2010, 41-58

VODANOVIĆ 2016

VODANOVIĆ, Antonia, Dva barokna ladanjsko-gospodarska sklopa obitelji Ivanišević u Makarskoj, *Peristil*, 59, Zagreb 2016, 47-56

Summary

Doctor Luigi Tonoli and the 18th century urban-rural Ivičević Palace complex in Makarska

Keywords:
Doctor Luigi
Tonoli, 1815
plague, residential
architecture,
urban-rural
complex, Ivičević
family, Makarska

In 1773, Stjepan Ivičević initiated the building of a rural-economic complex on the western part of Makarska's coast. The complex originally consisted of three wings - the central residential wing and two lateral wings used for economic purposes. By abolishing the fourth wing, the palace opened towards the gardens in the back of the complex, valuing the landscape, through which it achieved its country house function. The complex saw a series of architectural interventions during the first decades of the 19th century. It was added a fourth wing, which transformed it from an open three-piece assembly to a closed quadrilateral complex with an inner courtyard. At this time, the annexes on the western side were also added.

Doctor Luigi Tonoli, a physician who largely contributed to the suppression of the 1815 plague epidemic, moved to the palace by marrying Maria Ana Ivičević. Later he left Makarska to pursue his calling as a physician and relocated to Vicenza and, later on, to Rovigo.

Translated: Ana Pavlinović Dorkin, prof.

